

АНАЛИЗ ЯЗЫКОВ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ

Ходжакулова Шахло Аскарровна
Термезский государственный
университет
e-mail: shahlo19700520@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные методы и подходы сравнительно-типологического анализа языков, дисциплины, сосредоточенной на изучении языковых структур, типов и их взаимодействия. Особое внимание уделяется различным типологиям языков — фонологическим, морфологическим и синтаксическим, а также их влиянию на когнитивные процессы и культурные особенности народов. Автор анализирует современные методологии, включая использование компьютерных технологий для обработки языковых данных, а также исторические аспекты, освещающие эволюцию языков и их взаимосвязи. Проведенное исследование демонстрирует, как сравнительно-типологический подход помогает раскрыть универсальные принципы языкового устройства и выявить уникальные черты конкретных языков. В заключение подчеркивается значение типологического анализа для лингвистики и смежных дисциплин, а также его вклад в понимание языкового разнообразия и культурной идентичности.

Ключевые слова: методы, подходы, типология языков, фонология, морфология, методология.

Annotatsiya. Maqolada tillarning qiyosiy tipologik tahlilining asosiy usullari va yondashuvlari, til tuzilmalari, turlari va ularning o'zaro ta'sirini o'rganishga qaratilgan fan ko'rib chiqiladi. Tillarning turli tipologiyalariga - fonologik, morfologik va sintaktik, shuningdek, ularning kognitiv jarayonlarga va xalqlarning madaniy xususiyatlariga ta'siriga alohida e'tibor beriladi. Muallif zamonaviy metodologiyalarni, jumladan, til ma'lumotlarini qayta ishlash uchun kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni, shuningdek, tillar evolyutsiyasi va ularning munosabatlarini ta'kidlaydigan tarixiy jihatlarni tahlil qiladi. O'tkazilgan tadqiqot qiyosiy tipologik yondashuv til tuzilishining universal tamoyillarini ochib berishga va muayyan tillarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga qanday yordam berishini ko'rsatadi. Xulosa tipologik tahlilning tilshunoslik va unga aloqador fanlar uchun ahamiyati, shuningdek, uning til xilma-xilligi va madaniy o'ziga xoslikni tushunishga qo'shgan hissasi ko'rsatilgan.

Калит so'zlar: usullar, yondashuvlar, til tipologiyasi, fonologiya, morfologiya, metodologiya.

Annotation. The article discusses the main methods and approaches of comparative typological analysis of languages, a discipline focused on the study of linguistic structures, types and their interactions. Particular attention is paid to various typologies of languages - phonological, morphological and syntactic, as well as their influence on cognitive processes and cultural characteristics of peoples. The author analyzes modern methodologies, including the use of computer technology to process language data, as well as historical aspects that highlight the evolution of languages and their relationships. The conducted research demonstrates how the comparative typological approach helps to reveal the universal principles of linguistic structure and identify the unique features of specific languages. The conclusion highlights the importance of typological analysis for linguistics and related disciplines, as well as its contribution to the understanding of linguistic diversity and cultural identity.

Key words: methods, approaches, language typology, phonology, morphology, methodology.

Сравнительно-типологическое исследование языков является ценным ресурсом для общей теории языкознания, поскольку оно помогает определить место каждого языка в мировой языковой системе. Этот подход также важен для изучения закономерностей развития и взаимодействия языков.

Если рассмотреть культурно-языковую среду европейских языков, становится очевидно, что на протяжении многих веков они развивались в рамках родственных языков и культур. В случае русского языка ситуация значительно отличается. На протяжении веков русский язык многократно взаимодействовал с различными языками, при этом наибольшее количество контактов зарегистрировано с тюркскими языками и народами, которые оказали значительное влияние на формирование русской государственности и менталитета.

Исследования взаимодействий тюркских языков с русским языком сыграли важную роль не только в формировании их диалектов, но и в развитии говоров. У каждого тюркского языка своя история взаимосвязей с русским языком и народом.

Аналогичную историю имеют и узбекский язык и его культурные контакты. В первую очередь, эти взаимодействия отражаются в лексике, которая считается наиболее подверженной изменениям.

Важно отметить, что изучение эволюции сопоставляемых языков не является основной целью данного исследования. Мы ставим перед собой более

определенную задачу — сопоставление конкретного лексического пласта русского и узбекского языков, а именно терминов родства.

При анализе эквивалентных элементов в неродственных языках традиционно применяется сравнительно-типологический метод. Этот метод сохраняет свою актуальность, поскольку позволяет выявлять схожие и отличные явления в сопоставляемых языках. Он появился в начале XIX века с развитием сравнительно-исторического языкознания и в настоящее время считается одним из традиционных методов, используемых для изучения языковых фактов, которые считаются материалами речи, а не языка в узком смысле.

Традиционные методы имеют свои недостатки, заключающиеся главным образом в неравномерном изучении различных уровней языка. Например, при использовании сопоставительного (исторического) метода исследуются только сравнительные аспекты фонетики и морфологии языков, принадлежащих одной языковой семье, тогда как семантика и синтаксис рассматриваются менее активно [Усмонов, 1972: 208].

В настоящее время в лингвистических исследованиях активно применяется системный метод, относящийся к современным подходам. Однако его эффективность при изучении всех уровней языка варьируется. Он представляет собой сложный и не всегда удобный инструмент для анализа словарного материала. Это связано с тем, что «лексический материал любого языка отличается своей уникальностью и сложно поддается системному анализу по сравнению с морфологическими, фонетическими или синтаксическими аспектами. Выбор "оппозиционной пары слов" в лексике условен из-за "открытости" и постоянной изменчивости её системы» [Будагов, 1976: 428].

Существуют и другие факторы, затрудняющие изучение лексического материала с помощью системного метода. Некоторые лексико-семантические пласты легко поддаются систематизации, в то время как другие, обладая сложным строением, сопротивляются такому подходу. А. Г. Григорян отмечает: «Некоторые лексико-семантические группы, такие как термины родства или цветообразования, изучены достаточно хорошо, в то время как обозначения, касающиеся социальных отношений и внутреннего мира человека, исследованы значительно хуже, несмотря на обилие работ. Это обусловлено неоднородностью исследуемых объектов: одни группы лексики более "системны", чем другие, и обладают большей сложностью» [Григорян, 1983: 57-63].

Для изучения эквивалентных фактов родственных и неродственных языков применяется сравнительно-типологический метод, который относится к традиционным подходам. Он фокусируется на непосредственном анализе фактов речи, а не языка в узком понимании.

Системное исследование языковых материалов во многом связано с методом компонентного анализа, который был разработан в 50-е годы XX века. Этот метод основывается на предположении, что значение каждой языковой единицы состоит из компонентов, известный как семы или признаки. Например, значение слова «дядя» включает в себя пять сем: 1) мужской пол, 2) родственник, 3) кровное родство по боковой линии, 4) брат отца или матери (старший или младший), 5) родственник первого поколения. Аналогичные признаки можно выделить и для термина «дедушка». Метод компонентного анализа является наиболее экономным и оправданным при исследовании лексико-семантических групп. Семантическое поле (лексико-семантическая группа) формируется на основе какого-либо семантического компонента, например, термины родства объединяются в одно семантическое поле на основе общего компонента – «родство».

Успешное овладение русским языком для нерусских носителей тесно связано с изучением синхронно-сопоставительного анализа разносистемных языков, таких как русский (флективный) и узбекский (агглютинативный). В киргизском языкознании проведено множество исследований, в которых анализировались фонетические, лексические и грамматические аспекты русского и узбекского языков с точки зрения их синхронного сопоставления.

Е. Д. Поливанов стал одним из первых исследователей, который сосредоточился на сравнительном (типологическом) анализе разносистемных языков и подчеркнул, что трудности изучения русского языка для нерусских (например, узбеков) оказываются относительно незначительными по сравнению с теми, с которыми они сталкиваются в связи с грамматическими явлениями, связанными со смысловой стороной речи, особенно в области морфологии и синтаксиса русского языка. [Поливанов, 1935: 90].

Это утверждение Поливанова действительно имеет обоснование, поскольку исследование разносистемных языков на лексическом уровне демонстрирует, что языки с различными грамматическими структурами различаются не только в способах выражения отдельных значений, но и во внутренних формах функционально-семантических единиц. Примеры таких различий можно наблюдать в лексических особенностях терминов родства и свойств в русском и узбекском языках.

Сопоставление различных уровней лексики двух (или более) языков имеет большое значение не только для практического изучения, но и для их развития, способствуя более глубокому анализу лингвистических явлений этих языков.

Сравнение материалов двух языков осознано многими и продолжает приносить положительные результаты в обучении языкам в школах и вузах

различных направлений. Тем не менее, следует отметить, что методика составления сравнительных лексикологий русского и не русского (национального) языков все еще находится на стадии относительной разработки.

При сравнении русского и узбекского языков необходимо учитывать уникальные особенности каждого из языков, которые исследуются. Как отметил Ш. Балли, «при сравнении двух языковых систем не имеет значения, принадлежат ли они к одной исторической семье» [Балли, 1955: 416]. Поэтому современное теоретическое языкознание уделяет значительное внимание изучению грамматической структуры языков, различных по типологии.

В. Г. Гак говорит о том, что сопоставительное изучение языков, направленное на выявление сходств и различий вне зависимости от родства, теперь сближается с лингвистической типологией. Этот раздел общего языкознания через сравнение языков стремится выявить общие черты, характерные для языков (универсалии), и на их фоне рассмотреть специфические особенности отдельных языков.

Таким образом, сопоставительно-типологический подход к языковому изучению предполагает, что анализ сходств проводится с учетом типологических данных, что позволяет определить специфику сравниваемых языков [Гак, 1971: 104].

Гак также выделяет два типа расхождений: качественные (абсолютные), когда элемент или тип присутствует в одном языке и отсутствует в другом, и количественные (относительные), когда элемент есть в обоих языках, но используется более часто в одном из них. Количественные расхождения могут быть выявлены статистически и позволяют определить доминирующие и второстепенные черты языковой структуры [Гак, 1971: 53].

Синхронно-сопоставительное изучение различных грамматических структур представляет собой определенные трудности. Профессор А. Азизов отмечает сложность данного исследования, указывая на то, что «язык является сложным явлением, и изучение языков в сопоставительном плане значительно усложняется». Исследователю необходимо знать как минимум два языка и обладать глубокими знаниями в различных областях языкознания, а также понимать историю и культуру народов, чьи языки изучаются [Азизов, 1995: 20-21].

Сравнение словарного состава русского и узбекского языков следует проводить не на основе изолированных фактов, а рассматривая целые системы со схожими чертами, что соответствует задачам функциональной типологии и требует системного подхода к сравнению.

Структурно-типологическое и функционально-типологическое сопоставление ставит задачи определить взаимосвязь систем одного языка и аналогичных систем другого языка, а также выявить отличительные черты одного языка по сравнению с другим. Это позволяет в конечном итоге «создать общую теорию языка и выявить универсальные отношения или черты языковых универсалий».

Все эти процессы осуществляются через выявление изоморфизма и алломорфизма в данных различных языков, что составляет основу лингвистических исследований синхронно-типологического характера.

В частности, Б. А. Серебренников заявляет, что наблюдения за общими процессами развития грамматических форм в различных языках, осуществленные с использованием сравнительно-типологического метода, приводят к выводу о том, что типологические исследования должны быть логическим продолжением сравнительно-исторических исследований, их органическим синтезом. Основные выводы Серебренникова относительно типа типологических исследований заключаются в том, что главной задачей таких исследований является выявление общезыковых типов изменений в морфологии, синтаксисе и развитии значений [Серебренников, 1958: 38].

При синхронно-типологическом анализе языковых явлений объектом сравнения могут быть единицы как с точки зрения выражения, так и содержания языка. Основой синхронно-сопоставительного изучения языков служит описательный метод, который возник благодаря объединению описательного и сравнительного подходов.

В наше время наблюдается активное развитие сопоставительной или контрастивной лингвистики, которая чаще всего анализирует два языка, реже – более двух, сравнивая отдельные элементы одного языка с соответствующими элементами другого. Сопоставления проводятся в синхронном аспекте на основании описательного анализа различных уровней данных языков: фонологического, грамматического, словообразовательного, лексикофразеологического и стилистического. Результаты сопоставительного анализа демонстрируют отличия в этих уровнях между двумя языками.

Сопоставительное языкознание имеет тесную связь с педагогической практикой, так как знание сходств и различий в структурах сопоставляемых языков позволяет выявить элементы, в которых может возникать интерференция с родным языком. Это подчеркивает значимость данного направления в языкознании для разработки учебных материалов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Усмонов, С. Умумий тилшунослик [Текст] / С. Усмонов. – Тошкент:

Укитувчи, 1972. – 208 б.

2. Будагов, Р. А. Человек и его язык [Текст]/ Р. А. Будагов. –М.: МГУ, 1976. – 428 с.

3. Григорян, А.Г. Некоторые проблемы системного и исторического изучения лексики и семантики [Текст] /А. Г. Григорян // Вопр. языкознания. – 1983. – № 4. – С. 57–63.

4. Поливанов, Е. Д. Опыт частной методики преподавателя русского языка узбекам [Текст] / Е. Д. Поливанов. – Ташкент; Самарканд: Гос. изд-во УзССР, 1935. – Ч. 1. – 90 с.

5. Балли, Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка [Текст] /Ш. Балли. – М.: Изд-во иностр. лит., 1955.– 416 с.

6. Гак, В.Г. К проблеме гносеологических аспектов семантики слова [Текст] / В. Г. Гак // Вопросы описания лексико-семантической системы языка: тез. докл. – М., 1971. – Ч. 1. – С. 104–110.

7. Ходжакулова Ш. Русско-европейские литературные связи и художественный перевод. Vol. 2 No. 17 (2024): С. 4-8.

8. Азизов, О. Тилларни киёсий урганиш масаласига дойр [Текст] / О. Азизов // Туркий тилларнинг тараққиёти муаммолари. – Тошкент, 1995. – 20–21 б.

9. Серебренников, Б. А. К критике некоторых методов типологических исследований [Текст]/ Б. А. Серебренников// ВЯ, 1958. № 5, -С. 38].